

QUALITÀ DELLA CARNE OVINA NEI SISTEMI SILVOPASTORALI

1. Gregge di pecore sopra il limite del bosco sul Monte Timfristos (alt: 2000m), Foto G. Bakogiorgos 2. Gregge di pecore nel bosco di querce Xiromero (inverno 2024)
3. Gregge di pecore in prato silvopastorale a Sivista vicino al lago Kremasta Foto G. Bakogiorgos 4. Pecore al pascolo a W. Evrytania, Foto A. Papadopoulos

IL COSA E IL PERCHÉ

Numerosi studi hanno messo a confronto la qualità della carne di ovini e agnelli allevati in modo semiestensivo con quella degli animali allevati in sistemi intensivi. In generale, gli animali al pascolo, in particolare quelli allevati su praterie boschive ricche di biodiversità, tendono a produrre carne di qualità superiore, con diversi vantaggi: i. un profilo degli acidi grassi migliorato, caratterizzato da concentrazioni più elevate di acidi grassi polinsaturi (PUFA), in particolare di acido linoleico coniugato (CLA), che è associato a vari benefici per la salute. ii. Indicatori favorevoli per la salute cardiovascolare, tra cui miglioramento degli indici aterogenici (AI) e trombogenici (TI). iii. Rapporto acidi grassi $\omega 6/\omega 3$ più basso, considerato utile per ridurre l'infiammazione e promuovere la salute cardiovascolare. iv. Maggiore stabilità ossidativa dei grassi, evidenziata da ridotti livelli di malondialdeide (MDA), un marcatore della perossidazione lipidica, espressi in ng/g. v. Attributi sensoriali superiori, come un colore rosso brillante (indicato da valori a^* più elevati utilizzando il sistema di colori CIE), un aroma gradevole e un gusto più morbido e complesso. Tuttavia, la carne proveniente da sistemi di allevamento all'aperto presenta alcuni svantaggi. Spesso ha una consistenza leggermente più dura e il grasso tende ad essere più acquoso a causa del maggiore contenuto di PUFA.

Parole chiavi: Pascolo, PUFA, MDA

AFFRONTARE LE SFIDE

Per poter beneficiare appieno dei sistemi di pascolo, le pecore devono poter accedere al foraggio senza dover percorrere lunghe distanze. Un eccessivo movimento non solo stressa gli animali, ma ha anche un impatto negativo sul loro bilancio energetico, portando infine a una carne più dura e a una qualità della carne inferiore.

Nei pascoli boschivi, le condizioni ottimali prevedono che le pecore possano pascolare liberamente sotto la supervisione di un pastore, garantendo loro l'accesso a punti d'acqua e di sale adeguati. Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale in questi sistemi, fornendo ombra in estate e riparo dalle intemperie in inverno e migliorando così il benessere degli animali e mantenendo la produttività.

Per ridurre al minimo la necessità di mangimi concentrati, il periodo di pascolo dovrebbe essere prolungato il più a lungo possibile, idealmente per tutto l'anno, quando il clima e le condizioni del pascolo lo consentono. Questo approccio non solo garantisce una carne di alta qualità, ma contribuisce anche a una gestione più sostenibile e naturale del bestiame.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Il pascolo libero degli ovini nei prati forestali svolge un ruolo cruciale nel migliorare la qualità della carne ovina, apportando anche significativi benefici dal punto di vista ecologico e del benessere animale.

Vantaggi della qualità della carne:

La carne di ovini allevati con il metodo del silvopascolo presenta diversi vantaggi dal punto di vista nutrizionale e sensoriale:

- Livelli più elevati di acidi grassi polinsaturi (PUFA) e livelli generalmente più bassi di acidi grassi saturi (SFA), con conseguente rapporto PUFA/SFA più favorevole.
- Rapporto acidi grassi $\omega 6/\omega 3$ più basso, che si avvicina al rapporto ideale di 4:1 tipico delle diete precedenti all'intensificazione dell'allevamento del bestiame nel XX secolo.
- Indici aterogenici (AI) e trombogenici (TI) ridotti, che indicano un minor rischio di malattie cardiovascolari.
- Valori di malondialdeide (MDA) più bassi (espressi in ng/g), che indicano una maggiore stabilità ossidativa, che riduce il potenziale di effetti mutageni.
- Caratteristiche sensoriali migliorate, tra cui un colore rosso vivo, un aroma gradevole e un gusto delicato e morbido.

Benefici ambientali e di benessere:

Oltre a garantire la qualità della carne, silvopascolo contribuisce al raggiungimento di obiettivi ambientali e di benessere animale più ampi:

- Riduce il rischio di incendi boschivi controllando e rimuovendo la biomassa infiammabile del sottobosco attraverso il pascolo.
- Preserva la biodiversità, poiché il movimento e il comportamento di pascolo delle pecore aiutano a mantenere l'equilibrio ecologico, e le loro feci fertilizzano naturalmente il suolo.
- Promuove il benessere degli animali: la vita nei prati boschivi imita un ambiente semi-naturale, riducendo i livelli di stress (in assenza di predatori) e garantendo elevati standard di benessere.

IN EVIDENZA:

La carne ovina proveniente da animali che pascolano nei prati forestali presenta diversi vantaggi nutrizionali rispetto a quella che proviene da animali allevati in modo intensivo:

- **Una percentuale più elevata di acidi grassi polinsaturi (PUFA), che contribuisce a migliorare il valore nutrizionale.**
- **Una minore concentrazione di malondialdeide (MDA), che indica una maggiore stabilità ossidativa e un ridotto rischio di composti mutageni.**
- **Indici aterogenici (AI) e trombogenici (TI) più bassi, che indicano un ridotto rischio di malattie cardiovascolari.**

Gregge di pecore nella foresta del monte Timfristos Foto V. Lappa

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANDREAS PAPADOPOULOS

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.